

LLMs and BIM: Evaluating the Automated Generation of IFC Files

Darlane Ilvênia Ferreira¹, Diôgo Silva de Oliveira², Kléos Magalhães Lenz César Junior³, José Maria Franco de Carvalho⁴, José Carlos Lopes Ribeiro⁵, Letícia Negris Gardioli⁶, Matheus Ferreira Nunes⁷

¹ Universidade Federal de Viçosa, Brasil, darlane.ferreira@ufv.br ² Universidade Federal de Viçosa, Brasil, diogooliveira@ufv.br ³ Universidade Federal de Viçosa, Brasil, kleos@ufv.br ⁴ Universidade Federal de Viçosa, Brasil, josemaria.carvalho@ufv.br ⁵ Universidade Federal de Viçosa, Brasil, jcarlos.ribeiro@ufv.br ⁶ Universidade Federal de Viçosa, Brasil, leticia.gardioli@ufv.br ⁷ Pesquisador Independente, Brasil, matheus.f.nunes4@gmail.com

Resumo

Este estudo investiga a viabilidade de usar Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) para gerar arquivos no padrão Industry Foundation Classes (IFC), essencial para a disseminação do BIM na construção civil. Dada a alta complexidade técnica do formato IFC, a pesquisa testou a capacidade de três modelos de linguagem (ChatGPT, Claude e Gemini) para criar um modelo de um elemento estrutural simples, uma barra de armadura, a partir de comandos de texto. Os resultados mostram que os LLMs enfrentam dificuldades significativas para gerar arquivos válidos e sem erros, principalmente pela rigidez das regras do padrão IFC. No entanto, com instruções mais detalhadas, o desempenho melhora. A partir disso, concluiu-se que, atualmente, essas ferramentas não podem substituir o trabalho especializado, mas têm potencial para atuar como auxiliares na automação de tarefas repetitivas, sempre com a supervisão de um profissional qualificado.

Keywords: BIM, LLM, IFC, Inteligência Artificial.

DOI: [10.5281/zenodo.18433259](https://doi.org/10.5281/zenodo.18433259)

1. Introdução

Nos últimos anos, a inteligência artificial (IA) deixou de ser uma tecnologia distante para se tornar parte essencial de diferentes setores, impulsionada em especial pelos Modelos De Linguagem De Grande Escala (*Large Language Models* - LLMs), capazes de compreender instruções em linguagem natural e gerar conteúdo estruturado com alto desempenho em tarefas diversas (OpenAI, 2023).

Na construção civil, esse avanço tem um cenário muito favorável. É uma área que usa muitos dados técnicos e envolve várias disciplinas e profissionais que precisam de informações consistentes e atualizadas para projetar, coordenar e operar obras. Nesse contexto, o *Building Information Modeling* (BIM) se firmou como uma forma de gerenciar e integrar informações durante todo o ciclo de vida do empreendimento (ISO, 2018; BSI, s.d.).

Para essa integração funcionar, existe o padrão *Industry Foundation Classes* (IFC), que define de forma padronizada os elementos do ambiente construído e permite a troca de dados entre diferentes softwares (buildingSMART, 2024bta). O IFC é um padrão completo e abrangente, que possui regras rigorosas de estruturação e relacionamentos, por isso a criação e validação de arquivos exige cuidado técnico, inclusive com o uso do *IFC Validation Service*, plataforma oficial para verificação de conformidade (buildingSMART, n.d.-a).

É justamente na junção entre IA e BIM/IFC que surge a oportunidade estudada aqui: se os LLMs já conseguem transformar linguagem natural em estruturas formais (como códigos, consultas e documentos), é plausível assumir que é possível usá-los para criar ou ajudar na criação de modelos BIM e arquivos IFC a partir de comandos em texto. Pesquisas recentes já estudam essa ideia, seja para fazer consultas em linguagem natural para funções do BIM, gerar modelos a partir de instruções textuais ou melhorar a busca e extração de informações em modelos (Kampelopoulos et al., 2025; Zhang, 2024; Liu et al., 2025).

Diante disso, este estudo analisa se, e até que ponto, os LLMs conseguem, com base em *prompts*, gerar arquivos IFC válidos e funcionais para um elemento específico, uma armadura estrutural. A avaliação considera propriedades, geometria, materiais e armaduras, além da conformidade com o padrão. O objetivo é mostrar os limites e o potencial dessas IAs no fluxo de trabalho BIM, indicando aplicações práticas como automação de tarefas repetitivas, criação de arquivos iniciais e padronização de modelos simples, destacando também a importância do refinamento dos *prompts* para garantir bons resultados.

1.1. Objetivos

Objetivo Geral:

Investigar a viabilidade do uso de LLMs para a geração automatizada de arquivos IFC válidos, com foco em elementos estruturais simples, particularmente, uma barra de aço para concreto armado.

Objetivos Específicos:

- Testar diferentes LLMs na geração de modelos IFC a partir de *prompts* em linguagem natural.
- Avaliar a qualidade, estrutura e validade dos arquivos IFC gerados.
- Verificar a influência do grau de detalhamento dos *prompts* na qualidade dos resultados.
- Comparar o desempenho entre diferentes LLMs.
- Identificar o potencial das IAs como ferramentas auxiliares em processos BIM.

1.2. Justificativa

O avanço da inteligência artificial, em especial dos LLMs, abre novas possibilidades para a automação de tarefas em diversas áreas. No setor da construção civil, o uso do BIM já é uma realidade consolidada, sendo o padrão IFC essencial para garantir a troca de informações entre diferentes softwares e profissionais.

A criação de arquivos no formato IFC, no entanto, é uma atividade técnica e complexa, que exige conhecimento aprofundado de suas regras e de sua estrutura de dados. Qualquer erro pode

comprometer a validade do modelo e a colaboração no projeto. Diante disso, este estudo se justifica pela necessidade de investigar se os LLMs podem ser utilizados para simplificar esse processo, convertendo instruções em linguagem natural em arquivos IFC válidos.

Ao focar em um elemento simples, como uma barra de armadura, a pesquisa busca avaliar de forma controlada as capacidades e, principalmente, as limitações atuais dessas tecnologias. Os resultados são relevantes por oferecer um panorama prático sobre o potencial da inteligência artificial como ferramenta de auxílio nos fluxos de trabalho BIM, mostrando o que já é possível e o que ainda precisa ser aprimorado para sua aplicação segura e eficiente no setor.

2. Desenvolvimento

2.1. BIM

Um modelo BIM é uma representação digital detalhada de uma edificação, geralmente em 3D, que reúne informações físicas e funcionais do projeto. Além dos elementos visíveis, ele pode incluir dados não aparentes, como áreas funcionais, a organização do projeto e o cronograma da obra. Cada componente do modelo está associado a informações semânticas, como tipo de elemento, materiais, características técnicas, custos e conexões com outras partes do projeto (Borrmann et al., 2018).

Essa estrutura detalhada é potencializada pelo uso de ferramentas BIM, que oferecem soluções mais eficientes devido à visualização tridimensional e à possibilidade de detectar interferências entre as diferentes disciplinas do projeto. O modelo contém objetos paramétricos com múltiplos atributos, permitindo manipulação organizada das informações e facilitando a extração de quantitativos. Com a parametrização, qualquer alteração no projeto é atualizada automaticamente em todas as vistas. Além disso, é possível integrar o modelo BIM com modelos analíticos, conectando o projeto arquitetônico à análise estrutural (Gomes et al., 2022).

Para que essas integrações funcionem adequadamente, entra em cena o conceito de interoperabilidade, que consiste na troca de informações entre diferentes aplicações e na colaboração simultânea de múltiplos softwares. Essa característica evita a reinserção manual de dados, que pode comprometer a precisão e a eficiência do desenvolvimento do projeto. A interoperabilidade é essencial para encontrar soluções para problemas complexos, como análises energéticas e estruturais. A transcrição manual, por sua vez, é uma fonte significativa de erros e representa um obstáculo à automação de processos, reduzindo a eficiência operacional (Sacks et al., 2018b).

O sucesso dessa colaboração depende principalmente da capacidade dos softwares BIM em adotar padrões abertos de troca de dados. A evolução desses padrões permitiu fluxos de trabalho mais complexos, exigindo diferentes tipos de tradução durante a exportação e importação de arquivos. Por isso, funcionalidades personalizáveis para importação e exportação se tornam vantajosas. Nesse contexto, é necessário considerar tanto as interfaces específicas das ferramentas quanto os aspectos mais amplos relacionados à interoperabilidade (Sacks et al., 2018).

2.2. IFC

O openBIM é uma forma aberta e colaborativa de aplicar o BIM, permitindo que diferentes profissionais da construção, como arquitetos, engenheiros e construtores, compartilhem informações de maneira eficiente, mesmo utilizando softwares distintos. Ao contrário de formatos fechados e proprietários, o openBIM utiliza padrões abertos, com licença livre, que podem ser usados e ampliados por qualquer pessoa. Essa abordagem garante que os dados do projeto possam ser acessados, reutilizados e mantidos por mais tempo. Na prática, o openBIM melhora a comunicação, a gestão das informações e a sustentabilidade dos dados durante toda a vida útil da obra. Com isso, todos os envolvidos podem trabalhar de forma integrada, com modelos digitais compatíveis entre si, independentemente do software utilizado (buildingSMART, 2024a).

Além de promover colaboração, o openBIM contribui diretamente para a sustentabilidade no setor da construção. Seu desenvolvimento está alinhado a várias metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela ONU, conforme apresentado na Figura 1 (buildingSMART, 2024a).

Figura 1 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável afetados pela adoção do openBIM. Fonte: Adaptado de buildingSMART, 2024a.

Para viabilizar essa integração entre diferentes plataformas, é essencial o uso de padrões abertos de troca de dados, sendo o IFC o mais importante deles. O IFC funciona como uma “linguagem comum”, permitindo que softwares distintos compartilhem dados de forma clara e padronizada. Esse padrão inclui definições para a representação de edifícios e obras de infraestrutura durante todas as fases de sua vida útil. Atualmente, o IFC também cobre obras como pontes, estradas, ferrovias, hidrovias e portos. O IFC inclui a publicação de um esquema de dados, sua documentação, a definição de conjuntos de propriedades e quantidades, além de um formato de arquivo que organiza e permite a troca dessas informações entre diferentes sistemas (buildingSMART, 2023).

Sua estrutura foi desenvolvida com base na linguagem EXPRESS e nos conceitos do padrão ISO-STEP, com algumas adaptações. Diferente de outros projetos ISO STEP, que tinham foco restrito em áreas específicas da engenharia, o IFC foi pensado para ser um modelo flexível, com definições genéricas que podem ser estendidas para criar representações detalhadas, adaptadas a cada necessidade (Sacks et al., 2018). Esta flexibilidade é necessária para sustentar os princípios de abertura e colaboração que caracterizam o openBIM, permitindo que o IFC atenda às diversas demandas do setor da construção civil.

2.3. Representação de armaduras no IFC

A representação de armaduras no esquema IFC é feita principalmente pela classe `IfcReinforcingBar`, que é um subtipo de `IfcProduct`, o que significa que possui representação geométrica no modelo (buildingSMART, s.d.). Essa classe é responsável por instanciar as barras de aço no projeto, enquanto a classe `IfcReinforcingBarType` define o tipo dessas barras, agregando características comuns, como propriedades, geometria, material e composição. Essa distinção permite que múltiplas instâncias compartilhem informações do mesmo tipo, otimizando a modelagem.

As associações com outras entidades no IFC podem ocorrer tanto no nível da instância quanto no nível do tipo. No caso das propriedades, a instância de `IfcReinforcingBar` é relacionada a conjuntos de propriedades por meio do relacionamento `IfcRelDefinesByProperties`, que conecta o objeto a um `IfcPropertySet`. Já para o tipo `IfcReinforcingBarType`, a associação é feita pelo atributo `IfcReinforcingBarType.HasPropertySets`, que referencia objetos do tipo `IfcPropertySetDefinition` (buildingSMART, s.d.). Essas propriedades podem incluir características físicas e funcionais relevantes para a armadura.

A representação geométrica das barras é geralmente realizada por meio das classes `IfcSweptDiskSolid` ou `IfcSweptDiskSolidPolygonal`, que geram uma forma tridimensional a partir da varredura de uma seção circular ao longo de uma trajetória no espaço. Como se trata de uma classe com representação geométrica, é necessário definir um sistema de coordenadas para o posicionamento, o que, no caso das armaduras, é feito pelo atributo `IfcReinforcingBar.ObjectPlacement` (buildingSMART, s.d.). Quando a geometria está vinculada diretamente à instância da barra, utiliza-se o atributo `IfcReinforcingBar.Representation`, do tipo `IfcProductRepresentation`. Já quando a geometria é definida no nível do tipo, emprega-se o atributo `IfcReinforcingBarType.RepresentationMaps`, do tipo `IfcRepresentationMap`, mas essa representação só poderá ser visualizada no modelo quando o tipo for associado a uma instância de `IfcReinforcingBar`, que possui o sistema de coordenadas correspondente (buildingSMART, s.d.).

A associação da armadura a um material, normalmente aço, é feita por meio do relacionamento `IfcRelAssociatesMaterial`, que pode ser aplicado tanto à instância quanto ao tipo, ligando-os a um objeto `IfcMaterial` (buildingSMART, s.d.). Além disso, as armaduras podem ser associadas a elementos estruturais, como vigas (`IfcBeam`), pilares (`IfcColumn`), lajes (`IfcSlab`) ou escadas (`IfcStair`), através do relacionamento `IfcRelAggregates`, que conecta o elemento à instância de `IfcReinforcingBar`.

Para evitar conflitos entre informações definidas no nível do tipo e no nível da instância, a documentação estabelece regras específicas: quando o tipo possui propriedades, geometria ou material e a instância não possui, prevalecem as informações do tipo; quando ambos possuem essas características, prevalecem as informações definidas na instância (buildingSMART, s.d.). Essas regras garantem consistência no modelo, embora a possibilidade de associações em diferentes níveis possa aumentar a complexidade do gerenciamento de dados.

2.4. LLMs

A história das redes neurais artificiais começa na década de 1940. Em 1943, Warren McCulloch e Walter Pitts propuseram o primeiro modelo matemático de neurônios, criando a base conceitual para as redes neurais (McCulloch & Pitts, 1943). Poucos anos depois, Alan Turing, em seu artigo *Computing Machinery and Intelligence* (1950), apresentou a ideia de uma máquina capaz de aprender com a experiência, lançando fundamentos para a inteligência artificial (Turing, 1950). Em 1958, Frank Rosenblatt desenvolveu o *Perceptron*, a primeira rede neural treinável, capaz de classificar entradas, embora limitada a problemas linearmente separáveis (Rosenblatt, 1958). Nessa época, os computadores eram extremamente primitivos, com pouca memória e baixo poder de processamento, o que restringia o avanço prático.

Durante as décadas de 1960 e 1970, houve um período de otimismo inicial, seguido pelo primeiro “inverno da IA”. Em 1969, Marvin Minsky e Seymour Papert publicaram o livro *Perceptrons*, evidenciando as limitações dos *perceptrons* de camada única, o que levou a uma queda no interesse por redes neurais (Minsky & Papert, 1969). Em 1974, Paul Werbos apresentou o conceito do algoritmo de retropropagação (*backpropagation*), embora ele só se popularizasse anos depois (Werbos, 1974). Nessa fase, as redes neurais eram promissoras em teoria, mas praticamente inviáveis por falta de poder computacional.

Nos anos 1980, as redes neurais voltaram a ganhar destaque. Em 1986, Rumelhart, Hinton e Williams demonstraram a eficiência do *backpropagation* para treinar redes com múltiplas camadas (Rumelhart et al., 1986). Em 1989, Yann LeCun criou a primeira rede neural convolucional para reconhecimento de dígitos manuscritos, utilizando *backpropagation* e aprendizado hierárquico de características (LeCun et al., 1989). Essa retomada foi impulsionada por algoritmos melhores e um modesto aumento no poder computacional.

Na década de 1990, ocorreram avanços incrementais. As redes neurais ficaram mais profundas, mas enfrentaram problemas como o desaparecimento de gradiente (*vanishing gradient*), analisado por Bengio, Simard e Frasconi (1994). Para superar esse desafio, Hochreiter e Schmidhuber desenvolveram as redes LSTM (*Long Short-Term Memory*), capazes de lidar com dependências de longo prazo em sequências (Hochreiter & Schmidhuber, 1997). Apesar desses progressos, o uso prático de redes neurais ainda era restrito devido à limitação de hardware e à falta de grandes volumes de dados, o que manteve seu desenvolvimento relativamente discreto nessa época.

O cenário mudou na década de 2000, com a chegada do Big Data, a popularização de GPUs e a consolidação do *deep learning*. Entre 2009 e 2012, as GPUs começaram a ser usadas no treinamento de redes neurais, multiplicando a capacidade computacional disponível. Em 2012, a rede *AlexNet*, criada por Krizhevsky, Sutskever e Hinton, venceu a competição *ImageNet*, mostrando que redes profundas, treinadas em grandes bases de dados com GPUs, superavam métodos clássicos (Krizhevsky et al., 2012). Esse marco consolidou a transição do aprendizado profundo de um conceito teórico para uma prática dominante.

Entre 2013 e 2017, surgiram inovações que transformaram o processamento de linguagem natural (PLN). Em 2013, Mikolov, Sutskever e Chen apresentaram o *Word2Vec*, que trouxe representações vetoriais para palavras, mudando a forma como os modelos entendiam semântica (Mikolov et al.,

2013). Em 2014, os modelos sequência-para-sequência (seq2seq), criados por Sutskever, Vinyals e Le, possibilitaram traduções automáticas com redes LSTM (Sutskever et al., 2014). No ano seguinte, Bahdanau, Cho e Bengio introduziram o mecanismo de atenção, melhorando significativamente tarefas de tradução e outras sequenciais (Bahdanau et al., 2015). Em 2017, Vaswani et al. propuseram o *Transformer*, uma arquitetura baseada nos mecanismos de atenção, altamente paralelizável e escalável, que se tornaria a base dos modelos de linguagem de grande porte (Vaswani et al., 2017).

Um passo importante antes da explosão dos LLMs foi o BERT (*Bidirectional Encoder Representations from Transformers*), lançado pelo Google em 2018. O BERT trouxe a ideia de aprendizado bidirecional em Transformers, permitindo que o modelo entendesse o contexto de uma palavra a partir da frase inteira, e não apenas da esquerda para a direita. Isso melhorou o desempenho em tarefas como perguntas e respostas e análise de sentimentos (Devlin et al., 2018). Enquanto modelos como GPT são autorregressivos (preveem a próxima palavra), o BERT é um *masked language model*, o que abriu caminho para pré-treinamento em larga escala aplicado a tarefas específicas.

Ainda em 2018, a OpenAI lançou o primeiro modelo GPT (*Generative Pre-trained Transformer*). Este modelo tinha 117 milhões de parâmetros e foi o primeiro a aplicar a arquitetura *Transformer* para geração de texto de forma autorregressiva (Radford et al., 2018). Em 2019, a OpenAI lançou o GPT-2, com 1,5 bilhão de parâmetros, demonstrando capacidade de gerar textos coerentes de múltiplos parágrafos (Radford et al., 2019). O maior salto veio em 2020 com o GPT-3, que possuía 175 bilhões de parâmetros (Brown et al., 2020). Este aumento de escala mostrou que o modelo podia realizar tarefas para as quais não foi explicitamente treinado, como resolver problemas matemáticos simples, escrever código e até mesmo criar textos criativos de alta qualidade.

Entre 2022 e 2023, a OpenAI lançou o ChatGPT, baseado no GPT-3.5, que foi otimizado especificamente para seguir instruções e manter diálogos naturais (Ouyang et al., 2022). Este modelo utilizou uma técnica chamada Aprendizado por Reforço com Feedback Humano (*Reinforcement Learning from Human Feedback - RLHF*), que permitiu alinhar melhor o comportamento do modelo com as preferências humanas.

No período de 2024 a 2025 foram lançados modelos ainda mais avançados, como o GPT-4 e o GPT-5, que introduziram capacidades multimodais, conseguindo processar não apenas texto, mas também imagens e outros tipos de dados (OpenAI, 2023; OpenAI, 2025). Estes modelos também demonstraram capacidades aprimoradas de raciocínio, programação e manipulação de contextos muito longos.

Além da OpenAI, outras empresas também lançaram LLMs de grande porte nos últimos anos. O Google desenvolveu a família PaLM e, mais recentemente, os modelos Gemini, que apresentam capacidades multimodais e melhor compreensão de contexto em tarefas complexas (Chowdhery et al., 2023; Pichai & Hassabis, 2023). A Meta lançou a série LLaMA, voltada para pesquisa aberta e alta eficiência, com atualizações que aumentaram a precisão e reduziram o consumo de recursos (Touvron et al., 2023). A Anthropic introduziu a linha Claude, projetado para segurança e alinhamento ético, utilizando técnicas avançadas de RLHF (Bai et al., 2022). Além disso, empresas emergentes como a DeepSeek começaram a disponibilizar modelos de código aberto, voltados para busca semântica e compreensão de grandes volumes de dados, expandindo o ecossistema de LLMs comerciais e acadêmicos (DeepSeek-AI, 2025).

3. Método

Para avaliar a capacidade de LLMs na geração de arquivos IFC para barras de armadura, esta pesquisa foi estruturada em três etapas principais: a seleção dos modelos, o desenvolvimento iterativo de *prompts* e uma validação dos arquivos gerados.

3.1. Seleção dos Modelos de IA

A primeira etapa consistiu na escolha das ferramentas a serem avaliadas. Foram selecionados três dos LLMs mais utilizados atualmente no mercado: o ChatGPT 5, da OpenAI; o Claude Sonnet 4, da Anthropic; e o Gemini 2.5 Pro, do Google. Apenas a versão gratuita desses modelos foi utilizada, e

para garantir uma comparação justa e direta, todos os *prompts* desenvolvidos ao longo do estudo foram testados de maneira igual nos três modelos.

3.2. Objeto de Estudo e Desenvolvimento dos *Prompts*

O objeto de estudo definido foi uma barra de armadura estrutural, testada em duas configurações: uma barra reta e uma barra com ganchos de 90 graus em suas extremidades. A simplicidade deste elemento permitiu focar a análise na capacidade dos LLMs de gerar uma estrutura de dados correta no padrão IFC, sem a complexidade adicional de geometrias arquitetônicas.

O processo de criação das instruções (*prompts*) foi iterativo. Inicialmente, formulou-se um "*prompt base*", contendo a descrição da barra e as instruções essenciais para a geração do arquivo ".ifc". A primeira leva de arquivos gerados foi analisada para identificar erros recorrentes e padrões de inconsistência comuns aos três LLMs. Com base nessas observações, o *prompt* original foi refinado para mitigar as falhas, dando origem a um novo *prompt* ajustado. Este ciclo de geração, análise e refinamento foi repetido, resultando em um total de três *prompts* para a barra reta e quatro para a barra com ganchos, cada um representando uma evolução em relação ao anterior.

O *prompt base* usado foi o seguinte:

Você é um especialista em BIM (*Building Information Modeling*) e um programador experiente com profundo conhecimento da norma ISO 10303-21 (arquivos STEP) e do esquema IFC, especificamente na versão IFC4.3. Sua tarefa é atuar como um conversor de linguagem natural para textos de arquivos no formato '.ifc'.

Seu objetivo é gerar o conteúdo completo de um arquivo '.ifc' que descreve uma única barra de aço (armadura estrutural), com base nos parâmetros fornecidos na instrução abaixo. O arquivo gerado deve ser sintaticamente correto, completo (do cabeçalho 'HEADER' ao final 'END-ISO-10303-21;') e semanticamente coerente com o esquema IFC4.3.

- Nome do projeto: "Projeto Exemplo"
- Unidade: metros
- Sistema de coordenadas padrão
- Material: Aço CA-50
- Diâmetro: 16 mm
- Comprimento: 2,00 m
- Forma: reta
- Quantidade: 1 unidade
- Função da barra: não definida

Utilize IDs coerentes para cada entidade (ex.: #1, #2, ...).

Garanta que o arquivo pode ser importado em softwares BIM padrão e no IFC Validation Service.

Gere APENAS o código STEP completo, sem explicações adicionais.

3.3. Processo de Verificação e Validação

A validação dos arquivos ".ifc" gerados foi realizada por meio de uma abordagem tripla, combinando verificação visual, automatizada e manual.

Primeiramente, cada arquivo foi submetido a uma verificação visual utilizando o software usBIM Viewer, da Acca Software. O objetivo era confirmar se o arquivo possuía uma geometria válida e renderizável, além de verificar se a estrutura mínima de um projeto IFC (como IfcProject, IfcSite, IfcBuilding) estava presente e corretamente organizada.

Em seguida, os arquivos passaram por uma validação automatizada com o uso da ferramenta oficial da buildingSMART, o IFC Validation Service. Este serviço online verificou a conformidade do arquivo com as especificações formais do padrão IFC, auxiliando na identificação de erros de sintaxe, inconsistências estruturais e atributos incorretos de forma sistemática.

Por fim, foi realizada uma análise manual do código STEP de cada arquivo. Esta etapa envolveu a leitura direta do texto para avaliar a coerência semântica, a correta hierarquia das entidades, o uso

de classes IFC válidas para o elemento em questão e a precisão no número e tipo de atributos associados a cada entidade.

3.4. Coleta e Análise de Dados

Para garantir a organização dos resultados, cada versão de *prompt* foi devidamente documentada. Para cada arquivo “.ifc” produzido por cada LLM, os principais erros e acertos foram catalogados. Essas anotações permitiram comparar o desempenho entre os modelos, identificar suas principais dificuldades e avaliar como o refinamento dos *prompts* influenciou na qualidade final dos arquivos gerados.

4. Resultados

O presente estudo avaliou a capacidade de diferentes LLMs na geração do texto STEP para um arquivo no formato “.ifc”, focando na representação de uma barra de armadura estrutural. A Tabela 1 resume os resultados dos modelos em uma série de sete *prompts* com complexidade crescente, analisando tanto a validade visual da geometria gerada quanto a estrutura e semântica do código.

De um modo geral, os resultados indicam que a geração de um arquivo .ifc funcional e geometricamente correto representa um desafio considerável para os LLMs atuais. Em muitas tentativas, os modelos produziram arquivos que não puderam ser visualizados ou que apresentavam geometrias corrompidas. A análise estrutural revela falhas recorrentes, como a especificação de um número incorreto de atributos para as classes, a instanciação de classes abstratas que não deveriam ser usadas diretamente, e o uso de classes de geometria variadas.

A principal dificuldade encontrada pelos modelos reside na alta complexidade e rigidez do esquema IFC. Diferente da linguagem natural, o IFC é um padrão de dados estritamente definido, baseado em uma hierarquia de classes extensa e em relacionamentos precisos entre entidades. Cada objeto, desde sua representação geométrica até seus atributos e sua localização no espaço, deve ser declarado com uma sintaxe exata, referenciando outras entidades e seguindo uma estrutura de dados interconectada. Um único erro de sintaxe, uma referência quebrada ou a utilização de uma classe inadequada pode invalidar todo o arquivo, o que explica as falhas de visualização observadas.

Apesar das dificuldades, é notável que os modelos conseguiram gerar estruturas de texto que emulam o formato STEP, demonstrando uma compreensão básica da sintaxe e das palavras-chave do esquema. Em particular, observa-se que com um *prompt* explícito e detalhado (como visto no teste 7), o modelo Gemini 2.5 Pro foi capaz de produzir um resultado significativamente superior, com coordenadas bem calculadas e uma estrutura de texto correta para uma barra com ganchos, mesmo que a representação da curvatura tenha sido simplificada com segmentos de reta. Isso sugere que, embora a autonomia dos LLMs nesta tarefa seja limitada, seu potencial como ferramenta de auxílio aumenta drasticamente com a qualidade e a especificidade das instruções fornecidas pelo usuário.

Para ilustrar melhor as observações a respeito da geometria apontadas na Tabela 1, nas Figuras 2 e 3 é possível visualizar as barras geradas pelo Gemini e Claude a partir do *prompt 7*, respectivamente. Da mesma forma, nas Figuras 4 e 5 são exibidos exemplos de erros cometidos pelos LLMs nos textos dos códigos.

Tabela 1 - Resumo dos resultados.

Prompt	Ajuste no prompt	Modelo	Análise	
			Visual (usBIM)	Estrutural e semântica
1	Prompt base	ChatGPT	Não é possível visualizar geometria	Número de atributos incorretos em várias classes.
		Claude	Barra em 2D (sem espessura)	Especificação incorreta de IfcExtrudedAreaSolid. Número de atributos incorretos em algumas classes.
		Gemini	Não é possível visualizar geometria	Especificação incorreta de IfcExtrudedAreaSolid. Número de atributos incorretos em algumas classes.
2	Instruções para evitar atributos e classes obsoletos e adotar melhores práticas	ChatGPT	Barra cilíndrica	Foi utilizado IfcSweptDiskSolid de maneira correta, com texto bem estruturado. Número de atributos incorretos em algumas classes.
		Claude	Arquivo não abriu	Atributos obrigatórios não declarados. Número de atributos incorretos em algumas classes.
		Gemini	Barra cilíndrica	Foi utilizado IfcExtrudedAreaSolid de maneira correta. GUIDs incorretos.
3	Instruções para posicionamento da barra, uso de geometria adequada e organização das referências	ChatGPT	Arquivo não abriu	Header incorreto e atributos obrigatórios não declarados. Número de atributos incorretos em algumas classes e GUIDs incorretos.
		Claude	Não é possível visualizar geometria	Atributos insuficientes em IfcReinforcingBar. Número de atributos incorretos em algumas classes e GUIDs incorretos.
		Gemini	Barra em 2D (sem espessura)	Especificação incorreta de IfcExtrudedAreaSolid;
4	Instruções para barra com gancho, usando como base o prompt 3	ChatGPT	Não é possível visualizar geometria	Especificação incorreta de IfcExtrudedAreaSolid. Número de atributos incorretos em algumas classes.
		Claude	Não é possível visualizar geometria	Foi instanciado IfcReinforcingElement (classe abstrata).
		Gemini	Não é possível visualizar geometria	Especificação incorreta de IfcSweptDiskSolid. Número de atributos incorretos em algumas classes.
5	Instruções para geometria adequada de barra curva	ChatGPT	Não é possível visualizar geometria	Especificação incorreta de IfcSweptDiskSolid e estrutura mínima de projeto incorreta. Número de atributos incorretos em algumas classes.
		Claude	Não é possível visualizar geometria	Foi instanciado IfcReinforcingElement (classe abstrata).
		Gemini	Arquivo não abriu	Header incorreto e atributos obrigatórios não declarados. Número de atributos incorretos em algumas classes.
6	Instruções para coerência da geometria com parâmetros, e número de atributos corretos	ChatGPT	Arquivo não abriu	Header incorreto. Número de atributos incorretos em algumas classes e GUIDs incorretos.
		Claude	Não é possível visualizar geometria	Especificação incorreta de IfcSweptDiskSolid. Número de atributos incorretos em algumas classes.
		Gemini	Barra cilíndrica com ganchos em tamanhos diferentes	Foi utilizado IfcSweptDiskSolid de maneira correta, mas com erro nos cálculos das coordenadas. A curva da dobra foi feita usando segmentos de reta. Único arquivo com IfcReinforcingBarType. Número de atributos incorretos em algumas classes.
7	Instruções explícitas para usar IfcReinforcingBarType e IfcSweptDiskSolid	ChatGPT	Barra cilíndrica com dobras em ângulos retos	Erro no cálculo das coordenadas. Número de atributos incorretos em algumas classes e GUIDs incorretos.
		Claude	Barra cilíndrica com geometria confusa	Erro no cálculo das coordenadas e posicionamento da geometria. Número de atributos incorretos em algumas classes.
		Gemini	Barra cilíndrica com ganchos	Coordenadas bem calculadas e texto bem estruturado. A curva da dobra foi feita usando segmentos de reta. Número de atributos incorretos em algumas classes.

Obs. 1: Com exceção do prompt 7 e do arquivo gerado pelo Gemini a partir do prompt 6, IfcReinforcingBarType não foi instanciado.

Obs. 2: Os LLMs utilizaram atributos obsoletos de IfcReinforcingBar em todos os testes.

Fonte: Autores, 2025.

Figura 2 - Barra gerada pelo Gemini a partir do *prompt* 7. Fonte: Autores, 2025.

Figura 3 - Barra gerada pelo Claude a partir do *prompt* 7. Fonte: Autores, 2025.

```
#10=IFCUNITASSIGNMENT((#12,#13,#14));
#12=IFCSIUNIT(*,.LENGTHUNIT.,.METRE.);
#13=IFCSIUNIT(*,.PLANEANGLEUNIT.,.RADIAN.);
#14=IFCSIUNIT(*,.MASSUNIT.,.KILOGRAM.);
```

Figura 4 - Barra gerada pelo ChatGPT a partir do *prompt* 1. Exemplo de instâncias com número incorreto de atributos. Fonte: Autores, 2025.

```
ISO-10303-21;
HEADER;
FILE_DESCRIPTION(('ViewDefinition [ReferenceView_V1.0]'),'2;1');
FILE_NAME('Exemplo.ifc','2025-08-21T12:00:00',('ChatGPT'),'','IFC4.3','ChatGPT','');
FILE_SCHEMA(('IFC4.3'));
ENDSEC;
```

Figura 5 - Barra gerada pelo ChatGPT a partir do *prompt* 3. Exemplo de *Header* incorreto. Fonte: Autores, 2025.

5. Discussões

A análise dos resultados demonstra que, no estado atual, os LLMs enfrentam dificuldades significativas para gerar, de forma autônoma, arquivos IFC para barras de armadura que sejam totalmente corretos e funcionais. As falhas recorrentes, como a impossibilidade de visualização da geometria e os erros na estrutura do código, evidenciam que a complexidade e a rigidez do esquema IFC representam um grande obstáculo. Nesse contexto, o uso dessas ferramentas se mostra viável apenas com a supervisão de um profissional com profundo conhecimento em IFC. É este especialista quem possui a capacidade de fornecer instruções detalhadas e precisas e, também, de avaliar o código gerado, identificar inconsistências e realizar os ajustes necessários para garantir a validade do arquivo.

Apesar das limitações, a capacidade dos LLMs de gerar a sintaxe básica do formato aponta para um potencial uso como ferramenta de auxílio e automação. Em vez de substituir o trabalho humano, essa tecnologia pode servir para acelerar o desenvolvimento de geometrias complexas ou de componentes repetitivos. Um profissional poderia, por exemplo, utilizar um LLM para criar uma estrutura inicial de uma barra com uma geometria específica, poupando tempo na escrita manual do código. O resultado seria um ponto de partida que, embora imperfeito, pode ser mais rápido de refinar do que criar do zero, otimizando o fluxo de trabalho e permitindo que o especialista se concentre em tarefas de validação e ajuste fino.

É importante ressaltar, contudo, que este trabalho possui caráter preliminar e exploratório e cada *prompt* foi testado uma única vez. Como os LLMs podem gerar respostas diferentes para a mesma instrução, uma sugestão para trabalhos futuros é analisar a consistência dos modelos ao executar os mesmos *prompts* múltiplas vezes. Isso permitiria uma avaliação mais robusta sobre a confiabilidade e previsibilidade dessas ferramentas em tarefas técnicas de alta precisão.

6. Agradecimentos

Os autores agradecem à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo apoio financeiro, por meio da concessão de bolsa de estudos.

Referências

- Bahdanau, D., Cho, K., & Bengio, Y. (2014). Neural machine translation by jointly learning to align and translate. *arXiv preprint arXiv:1409.0473*.
- Bai, Y., Jones, A., Ndousse, K., Askell, A., Chen, A., DasSarma, N., ... & Kaplan, J. (2022). Training a helpful and harmless assistant with reinforcement learning from human feedback. *arXiv preprint arXiv:2204.05862*.
- Bengio, Y., Simard, P., & Frasconi, P. (1994). Learning long-term dependencies with gradient descent is difficult. *IEEE transactions on neural networks*, 5(2), 157-166.
- Borrmann, A., König, M., Koch, C., & Beetz, J. (2018). Building information modeling: Technology foundations and industry practice. *Springer Nature Switzerland AG*.
- Brown, T., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J. D., Dhariwal, P., ... & Amodei, D. (2020). Language models are few-shot learners. *Advances in neural information processing systems*, 33, 1877-1901.
- buildingSMART International. (n.d.-b). *Industry foundation classes (IFC) – Annex B*. <https://ifc43-docs.standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4x3/HTML/annex-b1.html>
- buildingSMART International. (n.d.-a). *Validation service — documentação técnica*. <https://technical.buildingsmart.org/services/validation-service/>
- buildingSMART International. (2023). *Industry foundation classes (IFC) – Scope*. <https://ifc43-docs.standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4x3/HTML/content/scope.htm>
- buildingSMART International. (2024a). *Guidance for regulators on use of openBIM: Industry insight bSI v3c1*. https://www.buildingsmart.org/wp-content/uploads/2024/11/Guidance-for-Regulators_Industry_Insight_bSI_v3c1.pdf
- buildingSMART International. (2024b). *Industry foundation classes (IFC) – Introduction*. <https://ifc43-docs.standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4x3/HTML/content/introduction.htm>
- Chowdhery, A., Narang, S., Devlin, J., Bosma, M., Mishra, G., Roberts, A., ... & Fiedel, N. (2023). Palm: Scaling language modeling with pathways. *Journal of Machine Learning Research*, 24(240), 1-113.
- DeepSeek-AI. (2025). DeepSeek-R1: Incentivizing reasoning capability in LLMs via reinforcement learning. *GitHub*. https://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-R1/blob/main/DeepSeek_R1.pdf
- Du, C., Esser, S., Nouisias, S., & Borrmann, A. (2024). Text2BIM: Generating building models using a large language model-based multi-agent framework. *arXiv preprint arXiv:2408.08054*.
- Gomes, A. M., Azevedo, G., Sampaio, A. Z., & Lite, A. S. (2022). BIM in structural project: Interoperability analyses and data management. *Applied Sciences*, 12(17), 8814.
- Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. *Neural computation*, 9(8), 1735-1780.
- ISO. (2018). ISO 19650-1:2018 — Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) — Information management using building information modelling — Part 1: Concepts and principles. ISO.
- Kampelopoulos, D., Tsanoua, A., Vrochidis, S., & Kompatsiaris, I. (2025). A review of LLMs and their applications in the architecture, engineering and construction industry. *Artificial Intelligence Review*, 58(8), 250.

- Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Hinton, G. E. (2012). Imagenet classification with deep convolutional neural networks. *Advances in neural information processing systems*, 25.
- LeCun, Y., Boser, B., Denker, J. S., Henderson, D., Howard, R. E., Hubbard, W., & Jackel, L. D. (1989). Backpropagation applied to handwritten zip code recognition. *Neural computation*, 1(4), 541-551.
- Liu, D., Zhou, X., & Li, Y. (2025). An integrated method for BIM data retrieval using large language model. *Architectural Science Review*, 1-13.
- McCulloch, W. S., & Pitts, W. (1990). A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. *Bulletin of mathematical biology*, 52(1), 99-115.
- Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G., & Dean, J. (2013). Efficient estimation of word representations in vector space. *arXiv preprint arXiv:1301.3781*.
- Minsky, M., & Papert, S. (1969). Perceptrons. *MIT Press*.
- OpenAI. (2023). GPT-4 technical report. *arXiv preprint arXiv:2303.08774*.
- OpenAI. (2025). Introducing GPT-5. *OpenAI*. <https://openai.com/index/introducing-gpt-5/>
- Pichai, S., & Hassabis, D. (2023). Introducing Gemini: Our largest and most capable AI model. *Google*. <https://blog.google/technology/ai/google-gemini-ai/>
- Radford, A., Narasimhan, K., Salimans, T., & Sutskever, I. (2018). Improving language understanding by generative pre-training.
- Radford, A., Wu, J., Child, R., Luan, D., Amodei, D., & Sutskever, I. (2019). Language models are unsupervised multitask learners. *OpenAI Blog*.
- Rosenblatt, F. (1958). The perceptron: a probabilistic model for information storage and organization in the brain. *Psychological review*, 65(6), 386.
- Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., & Williams, R. J. (1986). Learning representations by back-propagating errors. *Nature*, 323(6088), 533-536.
- Sacks, R., Eastman, C., Lee, G., & Teicholz, P. (2018). BIM handbook (3rd ed.). *John Wiley & Sons, Inc*.
- Sutskever, I., Vinyals, O., & Le, Q. V. (2014). Sequence to sequence learning with neural networks. *Advances in neural information processing systems*, 27.
- Touvron, H., Lavril, T., Izacard, G., Martinet, X., Lachaux, M. A., Lacroix, T., ... & Lample, G. (2023). Llama: Open and efficient foundation language models. *arXiv preprint arXiv:2302.13971*.
- Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. *Mind*, 59(236), 433-460.
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., ... & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in neural information processing systems*, 30(1), 5998-6008.
- Werbos, P. (1974). Beyond regression: New tools for prediction and analysis in the behavioral sciences. *PhD thesis, Committee on Applied Mathematics, Harvard University, Cambridge, MA*.